

es Suarez

inscreva-se
Rede interna

II Congresso Internac.
Docentes (CMD)
14 e 15 de outubro

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA COM O USO DA
TIC NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Orientadora: Profa. Dra. Maria Paulina de Assis
Apresentadora: Marivide Gomes Alves

PREPARE-SE,
JÁ VAMOS COMEÇAR...

#MOVIMENTOSDOCENTES

Congresso Internacional Movimentos Docentes

Por uma Educação transformadora

colóquio

forpibid rp

perspectivas e expectativas
para a formação docente

APRENDEMOS COM AS
DIFERENÇAS?
BREVE REFLEXÃO APÓS A
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA

hann - Forpibid-rp

ti - USP

CMD
2022

o
ac
e
te

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
E COLÓQUIO FORPIBID RP - 2022

VOLUME 1

A INDISCIPLINA EM SALA DE AULA

Marco Aurélio Rodrigues Dias

RESUMO

A presente pesquisa visou ampliar os conhecimentos sobre a indisciplina em sala de aula e suas possíveis intervenções. Procurou-se mostrar que o professor precisa ter criatividade para lidar pedagogicamente com as situações de indisciplina e que elas complementam o currículo formal, não devendo ser vistas como algo que deve ser punido. O objetivo foi ilustrar o tema da indisciplina com uma ocorrência na Escola Pública Municipal EDI Evaristo da Veiga, no Rio de Janeiro, em 1962, na qual um aluno atirou uma casca de banana na professora. O problema da indisciplina em sala de aula é uma oportunidade que se apresenta ao educador para que ele exponha ao educando a necessidade da disciplina no processo ensino-aprendizagem e como ela vai ser importante ao longo de sua vida na sociedade.

Palavras-chave: indisciplina, sala de aula, respeito.

A HISTÓRIA DA CASCA DE BANANA

Escola Pública Municipal EDI Evaristo da Veiga. Ano: 1962. Terminado o recreio, a turma voltou para a sala de aula. Enquanto a professora escrevia no quadro-negro a próxima lição, algum aluno jogou nela uma casca de banana. A educadora apenas perguntou quem foi o autor e pediu que ele se apresentasse até o fim do turno. E continuou desenvolvendo sua aula. Perto de bater o sinal para a saída, voltou ao assunto e disse que toda a turma ia ficar de castigo até que o autor se apresentasse. Alguns alunos disseram que foi o Mauro. Eu tinha dez anos. Sentava ao lado do Mauro. O Ensino Primário começava aos sete anos e estávamos no terceiro ano. Éramos amigos. Não vi se ele havia jogado a casca de banana, mas o defendi, por acreditar que ele não faria aquilo. Disse que não foi o Mauro. A turma o acusava e eu o defendia. Eu me senti envergonhado quando ela me perguntou: Se você diz que não foi o Mauro, é sinal de que você viu quem foi? Eu ainda fui mais infantil e falei que não vi quem foi, mas sabia que não havia sido o Mauro. Achei que não podia voltar atrás e sustentei minha posição. Por fim, diante da pressão, o Mauro confessou que havia sido ele. Eu me senti traído, muito envergonhado. A professora escreveu um bilhete para que a mãe do Mauro comparecesse à coordenadoria no outro dia, e liberou a turma. Em seguida, quando eu já ia saindo, ela me chamou e disse que eu

ficaria com ela depois da aula para refletir e aprender a não defender nada e nem ninguém sem antes ter provas de que a pessoa é inocente ou a causa é verdadeira.

A FUNÇÃO DA ESCOLA

Sabemos que a escola não possui só a missão de ensinar a ler e escrever, mas tem assumido também o compromisso com a educação moral da criança, e, neste aspecto, os problemas de indisciplina em sala de aula são a grande oportunidade que o educador tem para dar orientações sobre o papel da disciplina no aproveitamento tanto da aprendizagem quanto na socialização dentro da sala de aula, visando que isto tenha um efeito positivo em todo o decorrer da vida pública do cidadão. A escola deve preparar o aluno para a vida. Muitas crianças chegam à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I sem noções mínimas de disciplina e comportamento adequado, e não são culpadas por isso, cabendo ao educador contribuir com orientações sobre as regras de disciplina da escola, que visam o bem de todos e devem ser adaptadas para a vida em sociedade. Em relação a isso, Vinha disse que

O desenvolvimento moral é sempre construído. A criança nasce num período de anomia, que é uma ausência total de regras; não tem noção do que é certo ou errado. E por volta dos três ou quatro anos ela começa a pedir regras, quando ela começa a perguntar ‘se isso pode’ e ‘se isso não pode’, ‘se isso é do bem ou do mal’. Quando ela faz isso, ela entra num tipo de moral que é a heteronomia, que significa que a regulação vem do outro, é uma regulação externa. [...] Por volta dos oito ou nove anos a criança começa a ter condições intelectuais para construir sua autonomia. (VINHA, 2009, página).

A ATITUDE DA PROFESSORA

Enquanto a professora separava e guardava seus materiais no armário, me deu um dos maiores ensinamentos filosóficos de toda a minha vida. Perguntou-me novamente se eu havia visto qual foi a criança que atirou a casca de banana nela, e eu respondi que não. Então indagou em que eu me baseei para afirmar que não foi o Mauro? Respondi que ele era meu amigo e achava que ele não faria aquilo. Respondeu-me que eu me baseei no que achei e não no que vi, e que não devemos tomar decisões baseados no que achamos, mas a partir das provas que temos. Se você não viu qual foi o coleguinha de classe que atirou a casca de banana nas minhas costas, podia ser qualquer um. Se você disse que não foi o Mauro, tinha que saber quem foi.

Mandou-me guardar aquela lição moral para o resto da minha vida. Depois, segurou minha mão e saímos juntos. No portão da escola, avisou-me para pensar no que havia acontecido e não repetir mais o mesmo erro. Fiquei de castigo com ela apenas 15 minutos, mas a lição valeu para o resto da minha vida.

Vichessi (2009) alerta para uma pesquisa com estudantes universitários em Barcelona:

Pesquisa de 2002 com 120 universitários, de Montserrat Moreno e Genoveva, na Universidade de Barcelona, indagou sobre a utilidade do que eles aprenderam na escola para a resolução da vida adulta. Apenas 3% apontaram que os professores lhes ensinaram atitudes e formas específicas de agir. (VICHESSEI, 2009, p. 85).

É importante entender que a indisciplina em sala de aula não é planejada no plano de aula, porém ocorre dentro dele, e, portanto, o professor precisa estar preparado para enfrentar o problema.

TÁTICA PARA MANTER A DISCIPLINA

Uma das causas da indisciplina em sala de aula é o desinteresse do aluno pelos estudos que estão sendo apresentados. Sendo assim, a tática preventiva é manter a turma motivada através de tarefas lúdicas e dinâmicas. Além disso, precisamos considerar que o aluno indisciplinado não tem muita compreensão dos valores de respeito, por isso não respeita as regras e nem quem as impõe, no caso o Projeto Político Pedagógico da escola.

Não se trata aqui de pensar o aluno como um indivíduo passivo e que aceite o que lhe seja imposto ou que se deva lidar com autoritarismo em sala de aula para manter a ordem. A função da escola é dar noções de direitos, deveres e respeito em sala de aula e as ocasiões importantes são os momentos de indisciplina. Sendo assim, a indisciplina é a ocasião ideal para se colocar o currículo da disciplina, e essa ocasião não precisa ser nada grave, ocorre quando um aluno fala pelo outro, que foi o meu caso na Escola Pública Municipal EDI Evaristo da Veiga, ou quando levanta da carteira para ir ao banheiro sem pedir permissão ao professor, etc. Enfim, a aula tem que ser permeada com noções de disciplina. Deparando-se com o problema da indisciplina, o docente deve solucioná-lo sem usar autoritarismo e procurar conhecer cada aluno e suas realidades para se orientar mais sobre a melhor forma de trabalhar com cada um as regras da disciplina.

De acordo com os pensamentos de Vygotsky, a pessoa se desenvolve e estrutura os processos internos, em especial o pensamento e a linguagem, através de interações sociais, e, portanto, realmente, não podemos querer que os alunos do Ensino Infantil e do Fundamental I já saibam se comportar adequadamente diante dos colegas e professores. Pelo contrário, é necessário que os educadores os instruam. A esse respeito, Rego faz a seguinte referência:

[...] a escola não pode se eximir de sua tarefa educativa no que se refere a disciplina. Se uma das metas da escola é fazer com que os alunos aprendam as posturas consideradas corretas (como, por exemplo, apresentar atitude de solidariedade, cooperação e respeito aos colegas e professores), a prática escolar cotidiana deve dar condições para que as crianças não somente conheçam estas expectativas, mas também construam e interiorizem estes valores. (REGO, 1996, p. 99).

Vichessi (2009, p.85) chama atenção para o fato de que a escola deve cumprir seu papel de educar e que “as questões ligadas à moral e à vida em grupo devem ser tratadas como conteúdos de ensino”. O docente não deve esquecer que a sala de aula está sob sua responsabilidade e que naquele espaço, mesmo com todas as dificuldades que ele enfrenta, existe a possibilidade de criar uma nova realidade social na qual os alunos venham a ser verdadeiros cidadãos, “caso contrário, corre-se o risco de permitir que as crianças se tornem adultos autocentrados e indisciplinados em qualquer situação, incapazes de dialogar e cooperar” (VICHESSE, 2009, p. 85).

Figura 1 – Escola Pública Municipal EDI Evaristo da Veiga. Rio de Janeiro, RJ.

Fonte: Internet.

FINALIZAÇÃO

Analisando a história da casca de banana na Escola Pública EDI Evaristo da Veiga, no Rio de Janeiro, em 1962, bem como a atitude da professora diante do evento, concluímos que ela agiu de uma maneira coerente, aproveitando a ocasião da indisciplina para aplicar o currículo moral e da necessidade de respeito ao ambiente escolar, aos alunos e ao professor. Quando o educador sabe ouvir o aluno sobre suas dificuldades pessoais ou escolares abrirá espaço para um relacionamento respeitoso em sala de aula. A expectativa é que este trabalho acadêmico venha acrescentar elementos pedagógicos ao problema da indisciplina em sala de aula.

REFERÊNCIAS

REGO, C. **A indisciplina e o processo educativo: uma análise na perspectiva Vigotskiana.**

In: Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Samms, 1996.

VICHESSI, B. **O que é indisciplina.** Revista Escola. Edição especial: indisciplina. Ano XXIV. Ed 226, out. 2009, p. 78-89.

VINHA, T. **Vídeo Desenvolvimento Moral;** 2009. Disponível em <https://novaescola.org.br/conteudo/4135/telma-vinha-o-desenvolvimento-moral>. Acesso em 05/07/2022. Disponível também em: <https://www.youtube.com/watch?v=pqX95C80v2s>.

Acesso em 05/07/2022.

O Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022 foi realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no formato on-line. Foi a segunda edição de um evento internacional, que surgiu em 2020 no contexto da pandemia de Covid-19, que tem como público-alvo professoras, professores, pesquisadores e estudantes de todas as áreas do conhecimento. Além de comemorar o Dia dos/as Professores/as, o evento permite a troca de experiências entre professores de diferentes estados e países, além de propiciar discussões sobre formação, práticas educativas e dar visibilidade ao trabalho docente, para que esse seja cada vez mais valorizado.

